

S2 – TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA / PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY

COORDINADORES / COORDINATORS:

María Aurora Barrios Álvarez, PhD / Mirna Fernández Cervera, PhD

Instituto de Farmacia y Alimentos de la Universidad de La Habana (IFAL-UH), La Habana, Cuba

Contenido

PO-05: EVALUACIÓN DE MEJORAS TECNOLÓGICAS EN EL PASO DE RENATURALIZACIÓN DEL INTERFERÓN GAMMA HUMANO RECOMBINANTE / EVALUATION OF TECHNOLOGICAL IMPROVEMENTS IN THE RENATURALIZATION STEP OF GAMMA HUMAN RECOMBINANT INTERFERON	21
PO-06: DISEÑO Y DESARROLLO DE TABLETAS MASTICABLES DE ACETAMINOFÉN 80 mg / DESIGN AND DEVELOPMENT OF CHEWABLE TABLETS OF ACETAMINOFEN 80 mg	22
PO-07: DISEÑO DE TRES VARIANTES DE FORMULACIÓN EN EL DESARROLLO TECNOLÓGICO DE HEPARINA SÓDICA 5000 UI/mL / DESIGN OF THREE FORMULATION IN THE TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF SODIUM HEPARINE 5000 IU/mL.....	23
P-28: MODIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DEL CICLO DE LIOFILIZACIÓN DEL PRODUCTO OMEPRAZOL 40 mg, INYECTABLE LIOFILIZADO / MODIFICATION AND VALIDATION OF THE FREEZE-DRYING CYCLE OF OMEPRAZOL INJECTION OF 40 mg	24
P-29: DESARROLLO DE UNA FORMULACIÓN DE CLINDAMICINA 300 mg, TABLETAS REVESTIDAS / DEVELOPMENT OF A CLINDAMICIN 300 mg FORMULATION, COATED TABLETS	25
P-30: DESARROLLO E INTRODUCCIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE DOS FORMULACIONES DE FLUCONAZOL / DEVELOPING AND INTRODUCING TWO FLUCONAZOL FORMULATIONS INTO THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY.....	26
P-31: VALIDACIÓN DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN DE LA PLANTA SOLUCIONES PARENTERALES DEL LABORATORIO FARMACÉUTICO “ORIENTE” / PROCESS VALIDATION OF PARENTERALS STERILIZATION IN “ORIENTE” PHARMACEUTICAL LABORATORY.....	27
P-32: DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL PRIMER DIAGNOSTICADOR MICROBIOLÓGICO DEL PAÍS ENVASADO LISTO PARA EL USO / TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF THE FIRST MICROBIOLOGICAL DIAGNOSTICS REAGENT IN CUBA, READY FOR USE	28
P-33: VALIDACIÓN DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN PARA LOS PRODUCTOS TERMOSENSIBLES EN LA UEB AICA / VALIDATION OF THE STERILIZATION PROCESS FOR PRODUCTS SENSITIVE TO THE HEAT IN AICA.....	29
P-34: EVALUACIÓN DE NUEVAS FORMULACIONES DE TAPONES EN LOS PRODUCTOS DEL CIM / EVALUATION OF NEW FORMULATIONS OF CLOSURES IN CIM'S PRODUCTS	30

P-36: MODIFICACIÓN EN EL PROCESO DE OBTENCIÓN DEL MEDIO DE CULTIVO PARA LA MATERIA PRIMA ALERGÉNICA / MODIFICATION IN THE PRODUCTION PROCESS OF THE CULTURE MEDIA FOR THE ALERGENIC RAW MATERIAL	31
P-37: PROPUESTAS DE MEJORA PARA LA ETAPA DE INTERCAMBIO IÓNICO DEL PROCESO DE PURIFICACIÓN DEL G-CSF/ IMPROVEMENT PROPOSALS FOR THE STAGE OF IONIC EXCHANGE OF THE G-CSF PURIFICATION PROCESS.....	32
P-42: EVALUACIÓN DE MEJORAS TECNOLÓGICAS EN LA PURIFICACIÓN DEL ANTÍGENO DE SUPERFICIE DEL VHB / EVALUATION OF TECHNOLOGICAL IMPROVEMENTS FOR THE PURIFICATION OF THE HBV SURFACE ANTIGEN	33

PO-05: EVALUACIÓN DE MEJORAS TECNOLÓGICAS EN EL PASO DE RENATURALIZACIÓN DEL INTERFERÓN GAMMA HUMANO RECOMBINANTE / EVALUATION OF TECHNOLOGICAL IMPROVEMENTS IN THE RENATURALIZATION STEP OF GAMMA HUMAN RECOMBINANT INTERFERON

Rachel Moreno Bernal, Ana Ibis Paz Li, Gabriel Márquez Perera, Lazara Muñoz Hernández, Glay Chinae Santiago, Aidy Columbié Razo, Patricia Montero Moreno

Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, La Habana, Cuba. E-mail: ana.paz@cigb.edu.cu

Introducción: El Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología dispone de un producto utilizado para el tratamiento contra el cáncer de piel no melanoma denominado Heberferón, el cual combina el interferón alfa 2b con el interferón gamma humano producidos por vía recombinante. Desde el año 1987 se obtiene el interferón gamma a partir de un proceso a gran escala que involucra un paso de exclusión molecular para la renaturalización de la molécula, el cual presenta bajos porcentajes de recobrado respecto a los reportados en la literatura. En este trabajo se propone una estrategia para el paso de renaturalización con el objetivo de mejorar los porcentajes de recobrado actuales sin afectar la calidad de la molécula. **Materiales y Métodos:** Se propuso el modo de operación de dilución por goteo en tampón fosfato y se estudió la influencia de las variables concentración final de proteína, pH y aditivos sobre el recobrado a escala analítica. **Resultados:** Los resultados obtenidos para este paso sugieren la utilización de la dilución rápida por goteo y el tampón fosfato a pH 5,9 y concentración final de proteína a 0,1 mg/mL. La evaluación de los resultados a escala de banco evidencia un aumento en el recobrado de 2,5 veces respecto al proceso actual y un valor de actividad específica similar al reportado para esta molécula. **Conclusiones:** Se realizó un estudio costo-beneficio para la alternativa en estudio resultando económicamente factible.

**PO-06: DISEÑO Y DESARROLLO DE TABLETAS MASTICABLES DE ACETAMINOFÉN 80 mg /
DESIGN AND DEVELOPMENT OF CHEWABLE TABLETS OF ACETAMINOFEN 80 mg**

Yosmira Lizeth Morales Barrientos¹, **Antonio Juan Iraizoz Colarte**², Olga María Nieto Acosta²

¹Universidad Nacional Autónoma de Honduras ²Instituto de Farmacia y Alimentos, Universidad de La Habana, Cuba. E-mail: airaizoz@ifal.uh.cu

Introducción: El acetaminofén es un Ingrediente Farmacológicamente Activo ampliamente utilizado en pediatría, para el tratamiento del dolor y fiebre en niños, de ligero sabor amargo y baja solubilidad, en el presente trabajo se realiza el diseño y desarrollo de una formulación de tabletas masticables de acetaminofén, 80 mg, con una adecuada calidad tecnológica y sensación gustativa agradable al paciente pediátrico. **Materiales y Métodos:** se realizó un estudio de diferentes formulaciones preliminares de tabletas masticables de acetaminofén, 80 mg, para a partir de ellas y mediante el empleo de un diseño de mezcla utilizando el programa DesignExpert v. 10, elaborar una fórmula optimizada. Mediante un Comité de Expertos se probaron tres sabores diferentes y se optimizó mediante diseño experimental, la mezcla de edulcorantes a emplear. **Resultados:** De la formulación optimizada se elaboraron 3 lotes de 1500 tabletas a escala de laboratorio, las cuales fueron evaluadas, demostrando muy buenas propiedades físico-mecánicas y tecnológicas, y una aceptación de más del 85%, para el sabor cereza y la mezcla de edulcorantes seleccionada, de un panel constituido por 112 jueces no profesionales, que fueron empleados en los estudios de percepción sensorial realizados. **Conclusiones:** Se diseñó una formulación optimizada de tabletas masticables de acetaminofén 80 mg, de la cual se elaboraron tres lotes, que demostraron una elevada calidad tecnológica y alta reproducibilidad.

PO-07: DISEÑO DE TRES VARIANTES DE FORMULACIÓN EN EL DESARROLLO TECNOLÓGICO DE HEPARINA SÓDICA 5000 UI/mL / DESIGN OF THREE FORMULATION IN THE TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF SODIUM HEPARINE 5000 IU/mL

Nancy Burquet Lago¹, Yenilen Troche Concepción¹, Alen N. Baeza Fonte², Griset Toledo Carrabeo¹, Yamilka Herrera Ledesma³

¹Unidad de Desarrollo e Innovación, Empresa Laboratorios AICA+. E-mail: nburguet@aica.cu.

²Instituto de Ciencia y Tecnología de los Materiales. Universidad de La Habana. La Habana. ³UEB Laboratorios Liorad, Empresa Laboratorios AICA+, La Habana, Cuba.

Introducción: La heparina pertenece a un grupo de medicamentos llamados antitrombóticos, y posee acción anticoagulante. En Cuba este medicamento se comercializa por los Laboratorios Liorad. En estudio de estabilidad se reportó que el pH tiende al límite inferior. Como parte de la mejora continua de calidad se realizó el desarrollo tecnológico de este inyectable, para lo cual se diseñaron tres variantes de formulaciones. **Materiales y Métodos:** Se realizaron tres lotes a escala de laboratorio y piloto, a los que se les comprobó la estabilidad vida útil y acelerada. Se estandarizaron los métodos de ensayo. Se realizó: enfoque de riesgo del proceso tecnológico del inyectable, evaluó el impacto medioambiental del producto desarrollado, así como su impacto económico. **Resultados:** La formulación compuesta por Heparina sódica (5000 UI/mL), Clorobutanol como preservante, dos tampones y agua para inyección como vehículo en la presentación en bulbos de 6R, transparentes e incoloros, cumplió con los requisitos de calidad descritos para los inyectables. Esto quedó evidenciado a través de la valoración de los parámetros de calidad y estudio de estabilidad de los lotes elaborados. La estandarización de los métodos analíticos, permitió disponer de estos para su empleo en el control de calidad y estudios de estabilidad. La producción de este inyectable no significa un riesgo ambiental para la organización y la comunidad, y garantiza beneficios económicos para la entidad. Una incorrecta transferencia tecnológica constituye el mayor riesgo identificado. **Conclusiones:** Los resultados obtenidos demostraron la factibilidad del desarrollo tecnológico de este inyectable.

P-28: MODIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DEL CICLO DE LIOFILIZACIÓN DEL PRODUCTO OMEPRAZOL 40 mg, INYECTABLE LIOFILIZADO / MODIFICATION AND VALIDATION OF THE FREEZE-DRYING CYCLE OF OMEPRAZOL INJECTION OF 40 mg

Alejandro García Varona, German Águila Pérez, Maylín Pérez Calixto, Dailen Salas Córdova, Raumel Rodríguez Valdés

Empresa Laboratorios AICA+. E-mail: marylinp@aica.cu

Introducción: La Empresa Laboratorios AICA+ se dedica a la producción de medicamentos inyectables líquidos y liofilizados, suspensiones y colirios. Entre sus productos líderes se encuentra el omeprazol 40 mg, inyectable liofilizado. **Materiales y Métodos:** Con el objetivo de mejorar el ciclo de liofilización, en este trabajo se estableció un nuevo protocolo para acortar el tiempo de liofilización, mejorar algunos parámetros tecnológicos y lograr un producto liofilizado con buena apariencia y estable en el tiempo. Se elaboraron cinco lotes industriales empleando un sistema cerrado de formulación, los mismos se liofilizaron en la liofilizadora Telstar (Lyomega 180 ST), con carga y descarga automática. **Resultados:** Los lotes elaborados cumplieron con las especificaciones de calidad establecidas para este producto, se demostró que bajo las condiciones del nuevo ciclo de liofilización es posible obtener el inyectable de omeprazol 40 mg con adecuada calidad farmacéutica. Los rendimientos de los lotes fabricados están por encima del 96 %, demostrándose la reproducibilidad del proceso. **Conclusiones:** Se validó el nuevo ciclo de liofilización del producto, demostrándose que no existen diferencias estadísticamente significativas en el contenido de humedad de los viales de una misma platina y entre los viales de diferentes platinas.

P-36: MODIFICACIÓN EN EL PROCESO DE OBTENCIÓN DEL MEDIO DE CULTIVO PARA LA MATERIA PRIMA ALERGÉNICA / MODIFICATION IN THE PRODUCTION PROCESS OF THE CULTURE MEDIA FOR THE ALERGENIC RAW MATERIAL

Miguel Barnet Espínola, Mayelín Odelin Verdecia

Centro Nacional de Biopreparados, Bejucal, Mayabeque, Cuba. E-mail: miguel.barnet@biocen.cu

Introducción: El aumento de las enfermedades alérgicas es alarmante, y parece estar directamente relacionado con el incremento en el número de especies de ácaros que conviven con los humanos. El Centro Nacional de Biopreparados ha logrado el desarrollo y Registro sanitario de tres vacunas alergénicas (VALERGEN) a partir de especies de ácaros. Con el fin de dar cumplimiento a las exigencias regulatorias de todo producto de origen biológico nos propusimos realizar cambios tecnológicos en la preparación del hígado de res para la cría de ácaros modificando el proceso de obtención del medio de cultivo para la materia prima alergénica (MPA). **Materiales y Métodos:** Para el desarrollo de esta investigación se incluyó una etapa de cocción al hígado de res y se cambió el orden de autoclavado y molienda. A las etapas de cocción y autoclavado se les realizaron estudios de aclaramiento viral; además de evaluar las especificaciones de calidad para la MPA a través de métodos analíticos de calidad. **Resultados:** El cambio tecnológico demostró que las cargas virales con que fue retado el proceso (VHS – 1 y Adenovirus 7) presentan etapas seguras de aclaramiento viral además de aportar factores de reducción viral exigidos por las agencias regulatorias. Ninguna de las MPA realizadas incumplió con los estándares de calidad presentados para dicha producción. **Conclusiones:** Los resultados obtenidos en este estudio demostraron que los cambios realizados al proceso tecnológico permiten un aclaramiento viral para los virus evaluados, cumpliendo con las especificaciones descritas para el control de calidad de las MPA.

